

3. ИННОВАТИКА, ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 658.8(076.6)

DOI 10.5281/zenodo.15165481

ВОЗИЯНОВ Дмитрий Эдуардович¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», ул. Щорса, 31, Донецк, Россия, 283050

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ: КАДРОВЫЙ ГОЛОД И ПАРАДОКС «ПРОЗРАЧНОСТИ ИЩУЩЕГО»

В статье проведен теоретический анализ научных предпосылок и тенденций, связанных с возникновением проблемы кадрового голода в Российской Федерации и выявлена ситуация парадокса «прозрачности ищущего» в рекрутинговой деятельности. Выявлены закономерности функционирования комплекса стратегического маркетинга в условиях цифровой бизнес-среды, исследованы типы бизнес-среды и их характеристика; проанализированы оценки обеспеченности предприятий работниками и ожидания изменения численности, в том числе по видам экономической деятельности. Исследована связь обеспечения экономики квалифицированными кадрами с процессами цифровизации, а также дано определение маркетинговому потенциалу цифровой бизнес-среды. Под последним термином понимается совокупность материальных и нематериальных ресурсов и возможностей субъекта управления, использование которых является объективно целесообразным в конкретных условиях для достижения целевых показателей субъекта за счет цифровизации. В качестве одной из ключевых проблем в данной сфере выделена проблема целеполагания, т.е. проблема постановки задач, фильтров, установления принципов и критериев отбора, минимизация числа случаев нерационального отбора кандидатов на требуемые позиции. Эта проблема характерна, в частности, при отборе маркетологов. При определении необходимых компетенций таких специалистов следует учитывать две стороны маркетинга: непосредственную коммуникационную деятельность на рынке в текущих условиях и деятельность, позволяющую воздействовать на разум индивида или целые группы индивидов для получения желаемого результата, исходя из целеполагания субъекта управления. Сделан вывод об относительности кадрового дефицита на рынке труда, и определено, что одной из его причин являются недостатки в коммуникации между высшими учебными заведениями и работодателями, что ведет к неэффективности работы подразделений образовательных организаций, призванных содействовать выпускникам в поиске работы. Проведен анализ функционирования наиболее популярных специализированных сервисов по подбору персонала в Российской Федерации по узкому запросу «маркетолог», на основании которого были выявлены возможности целесообразной организации алгоритмизированного процесса, устраняющего парадокс «прозрачности ищущего» и позволяющие оптимизировать поиск и предложение кадров и работы.

***Ключевые слова:** маркетинг, кадры, потенциал, бизнес-среда, университеты, предприятия, цифровизация, технологии.*

Введение. Там, где есть рынок – присутствует и маркетинг в том или ином виде. Когда идет уже не скрываемая «холодная война» – война за умы, использование клише-аллегорий – весьма удобная форма воздействия на индивида. Одна из самых сильных

эмоций человека – страх. А эмоциональное подавление человека, зачастую парализует его волю, ведет к моральному разложению противника и, как следствие, к победе над ним. Хаос в мыслях приводит и к хаосу во всем остальном (неверное целеполагание приводит к неверным действиям). Основным фактором производства (он же объект присвоения) становится информационно-духовное, т.к. определяет ценности, цели, образы, на что обращал внимание А. Фурцев. Контроль над поведением человека – когда объектом присвоения становится весь человек целиком – главная задача, стоящая перед приверженцами неоглобализма, как это следует из тезисов К. Шваба и практических действий, развивающихся в современном мире. На протяжении веков при осуществлении управления всегда стояли те или иные задачи для достижения цели – и это нормально. А раз есть задача и она сформулирована, то найдется и ее решение. И в этой связи решение кадровой задачи, еще сталинский лозунг «...кадры решают все» – не исключение и в современном мире, на текущем этапе развития России, ее экономики, предприятий.

Целью исследования является изучение возможностей стратегического маркетинга в преодолении кадрового голода и парадокса «прозрачности ищущего» в условиях цифровой бизнес-среды.

Материалы и методы. В исследовании использованы данные, находящиеся в открытом доступе (статданные, доклады, статьи, материалы исследований и опросов). Применены методы: общенаучные (анализа и синтеза, индукции и дедукции, наблюдения, обобщения, систематизации, группировки) и специальные (экономического, общеоценочного логического анализа, графический, статистических исследований), а также подходы: системный и институциональный.

Результаты. Вопрос обеспечения кадрами затрагивает все сферы деятельности человека и государства. Верный подбор и расстановка кадров, их компетентностные и морально-волевые качества создают преимущества, которые реализуются на практике и позволяют получать субъекту управления (предприятию, государству – в зависимости от уровня иерархического использования специалиста) желаемый позитивный результат. И вопрос подготовки необходимых специалистов, осуществление их отбора в нужное время в нужном месте в требуемом объеме – это вопрос, который перерастает в проблему для субъектов управления. Предприятия зачастую используют механизмы внешнего отбора для привлечения специалистов, не доверяя своим кадровым службам либо «облегчая» им работу, обращаясь в HR-агентства.

Главные вопросы – вопрос целеполагания, постановки задач, фильтров, установление принципов и критериев, минимизация неблагоприятного отбора (в терминологии НИЭТ – новой институциональной экономики) выдвигаются на передний план. И это уже вопрос институциональный: какие нормы и правила созданы, как сформирован и работает механизм, кто является гарантом его реализации, какова ответственность и к кому она применима. В этой связи следует согласиться с мнением М. Хазина о том, что прошло время так называемых «эффективных менеджеров – «менеджеров», а наступает время, когда становится очевидным необходимость эффективных управленцев. Иными словами, нужны не менеджеры, беспрекословно исполняющие чужую волю любым, но удобным для собственника способом, а специалисты в своем деле – управленцы. Даже в функциях управления разница между менеджерами и управленцами очевидна: функций управления – шесть, а функций менеджмента – четыре.

Широкое использование Интернета и различных технологий на его основе – данность эволюции и закономерность научно-технического прогресса. Капиталистическое общество, капитализм может «нормально» работать только на расширяющихся рынках – это факт, на который обращал внимание и объяснял еще А. Фурцев, но, когда весь мир идет по капиталистическому пути развития, возникает ситуация, связанная с

необходимостью борьбы за рынки внутри уже его «ядра», т.е. борьба уже между собой (иные способы приращения рынков не возможны, превращать в колонии уже некого). Вот почему важно знать историю и политэкономия, обладать накопленными, а не сиюминутно полученными знаниями. В этой связи понимание сути проблем, знания не поверхностные, а глубокие имеют ценность (приходит время, когда ценность знаний и специалистов, которые ими обладают, возрастает в цене, в прямом смысле этого выражения). Все косметические меры и уловки больше не срабатывают, даже при автоматизации процессов и широком использовании возможностей Интернета (Википедии, Гугл и др. помощников, позволяющих быстро получить ответ на заданный вопрос). Следовательно, как заметил А. Масалович: «Автоматизация бардака дает автоматизированный бардак».

Уже отмечалось, что там, где есть рынок (реальный, виртуальный), т.е. рынок в любой его форме, присутствует и маркетинг. Используя потенциал, заложенный в маркетинге, субъект обладает в той или иной мере способностью реализовывать его функции, которые способствуют усилению конкурентных позиций предприятия по приоритетным направлениям его деятельности. Маркетинговый потенциал – это совокупность ресурсов (материальных и нематериальных) и возможностей (внутренних и внешних) субъекта управления, использование которых является объективно целесообразным для предприятия в конкретных определенных условиях с учетом достижения показателей, благоприятного состояния (текущих и прогнозных/целевых).

Проведенные нами ранее исследования позволяют утверждать, что маркетинг следует рассматривать в двух векторах его действия: как деятельность на самом рынке или как деятельность, позволяющую воздействовать на разум индивида или целые группы индивидов для получения желаемого результата, исходя из целеполагания субъекта управления. Бизнес работает не в вакууме, а некой сформированной под воздействием внешних и внутренних факторов среде. Под бизнес-средой понимают «...все те условия и силы, при которых функционирует бизнес» [1] исследованиях В.А. Калинковича бизнес-среда трактуется как «...совокупность отношений и форм социального взаимодействия, направленных на получение экономических и/или социальных выгод и определяемых (регулируемых) различными типами стейкхолдеров» [2, с. 19]. Выделяют четыре основных типа бизнес-среды: адаптивную, визионерскую, классическую и среду формирования «ниш» рынка (табл. 1).

Таблица 1. Типы бизнес-среды и их характеристика*

Тип среды	Характеристика способности субъекта влиять на бизнес-среду	Пример отраслей и предприятий
Адаптивная	Предприятие не может ни предугадать, ни изменить бизнес-среду	IT-отрасль; разработчики компьютерных игр, мобильных приложений
Визионерская	Предприятие может и предугадать, и изменить бизнес-среду	Инновационные предприятия
Классическая	Предприятие может предугадать, но не может изменить бизнес-среду	Строительная отрасль, строительство; производство сельхозтехники; производство мясопродукции
Среда формирования «ниш» рынка	Предприятие не может предугадать, может изменить бизнес-среду	AliExpress, ASOS, Ozon, YouTube, Одноклассники

* Составлено по данным [1].

Безусловной закономерностью является тот факт, что все предприятия вынуждены адаптировать свою работу в условиях расширяющейся цифровизации и всем предприятиям необходимы кадры – специалисты в той или иной области и сфере деятельности, что является заботой их руководства.

По мнению операционного директора Группы компаний Ctrl2GO А. Дмитриева, цифровизация является источником «...новых ценностей бизнеса, возможность получить дополнительную выгоду как с точки зрения денежного потока, так и снижения тех или иных рисков, упущенной выгоды» [3]. Следовательно, ее главная неоспоримая ценность проявляется в комфорте управления. Таким образом, исследования показали, что целесообразно дать определение маркетинговому потенциалу цифровой бизнес-среды.

Маркетинговый потенциал цифровой бизнес-среды – совокупность ресурсов (материальных и нематериальных) и возможностей (внутренних и внешних) субъекта управления, использование которых является объективно целесообразным для предприятия в конкретных определенных условиях с учетом достижения показателей, благоприятного состояния (текущих и прогнозных/целевых), достигаемых посредством использования цифровизации как среды его функционирования, способствующей достижению новых ценностей бизнеса через возможность получения дополнительной выгоды как с точки зрения денежного потока, так и снижения тех или иных рисков, упущенной выгоды субъекта хозяйствования.

Сейчас, согласно данным СМИ, в России образовался дефицит квалифицированных кадров в разных сферах [4]. В исследованиях Н.Ю. Ахапкина отмечается резко выросший дефицит рабочей силы в 2022-2023 гг., хотя отклонение составляет 1% согласно данным Росстата (вакантные рабочие места составили 6,8% в середине 2023 г. по сравнению с 5,8% в 2022 г.) [5, с. 24-25]. При этом в структуре видов экономической деятельности наблюдается колебание значений от 2,1% (предприятия, осуществляющие перевозки междугородные; международные железнодорожные пассажирские) до 17,3% (предприятия, предоставляющие продукты питания и напитки).

Под термином «дефицит» кадров понимается превышение вакантных кадровых позиций над желающими их занять (дефиниция «дефицит» – «...убыток; недостаток, нехватка чего-л.; что-н. не имеющееся в достаточном количестве» [6, с. 64], а под термином «голод» согласно словарной его трактовке, понимается «...ощущение потребности...» [6, с. 52] в кадрах. Следовательно, употребление терминов с точки зрения экономики должно быть четким: либо «голод» – ощущение, либо «дефицит» – осознанный, понимаемый, оцененный предприятием-работодателем и/или иным субъектов управления убыток, нехватка (в данном случае кадров). Но отсюда вопрос – каких кадров, какой рабочей силы не хватает, и что понимается работодателем под рабочей силой в настоящем времени, когда труд и его носители оцениваются и становятся капиталом для предприятий. Значит, подходы должны меняться, как и отношение работодателей к труду, к работникам, к человеку. Современные предприятия, так называемые работодатели, практически не ведут анализ своей хозяйственной деятельности. Вряд ли кто рассчитывает эффективность, анализирует труд и заработную плату не в разрезе показателей, заложенных экономикс, предусматривающем решение бухгалтерских задач, а в разрезе реального экономического анализа, позволяющих оценить реальное состояние, выявить факторы, на него влияющие, и резервы, как совокупность внутренних неиспользованных возможностей предприятия, имеющегося у него в наличии при прочих равных условиях для их вовлечения.

Согласно анализу Министерства экономического развития РФ, принимая во внимание сезонные колебания, в феврале текущего года количество работающих достигло 73,8 миллиона человек, что немного больше, чем 73,7 миллиона в январе 2024 года. Уровень безработицы остался стабильным на отметке 2,1 миллиона человек, что на 20%

меньше по сравнению с прошлым 2023 годом. Эксперты из Telegram-канала «Твердые цифры», опираясь на последние данные, делают вывод, что «...дефицит рабочей силы наблюдаться не стал. Баланс между доступной рабочей силой и спросом на работников (занятость и количество вакансий) выровнялся» [7]. Отмечается, что в феврале текущего года уровень безработицы в России снизился до рекордно низкого значения в 2,8%. При общем числе трудоспособного населения, составляющем приблизительно 75 миллионов человек, эксперты подсчитали, что экономике страны не хватает минимум 1,875 миллиона человек, что эквивалентно 2,5% от общего числа трудоспособных граждан России. Эта цифра отражает текущий дефицит рабочей силы, по данным специалиста с сайта hh.ru. [8]. По нашим расчетам значение нехватки трудовых ресурсов завышено на 0,675 миллиона человек, но это не меняет картину в целом. Обеспеченность предприятий работниками на апрель 2023 года согласно данным ЦБ РФ и Skillbox Media [4] представлена на рис. 1-2.

Рис. 1. Оценки обеспеченности предприятий работниками и ожидания изменения численности согласно источнику Банк России на апрель 2023 г. [4]

Рис. 2. Оценки обеспеченности предприятий работниками по видам экономической деятельности согласно источнику Банк России на апрель 2023 г. [4]

Из приведенных данных следует, что дефицит кадров наблюдается в ряде отраслей и сфер деятельности и имеет тенденцию к росту, за исключением торговли автомобилями. По мнению Т. Голиковой «...сегодня на одного соискателя, который обладает

компетенциями и опытом, в производственном секторе приходится в среднем 10 предложений. В связи с востребованностью производственных специальностей работодатели борются и за тех граждан, кто ушел в самозанятость. Это уже устойчиво сложившийся тренд» [9]. Ситуация с достаточностью квалифицированных кадров в отрасли представлена на рис. 3. Так, например, в маркетинге нехватка специалистов составляет 33% на 2024 г. Исследования показали, что всего в России 813 вузов с экономическими специальностями [10] в том числе тех, которые готовят специалистов в сфере маркетинга.

Рис. 3. Ситуация с достаточностью квалифицированных кадров в отрасли (составлено по данным [9])

На сайте Учеба.ру по запросу «лучшие вузы России по направлению «маркетинг» – найдено 448 вузов, реализующих 594 программы обучения (бакалавриата, специалитета) в 2024 году [11]. Причем из года в год вузы выпускают на рынок труда специалистов. Таким образом, поднимается вопрос об эффективности работы вузов и их подразделений, учрежденных для помощи выпускникам вузов приобрести свое первое место работы. Следовательно, можно утверждать о возникновении парадокса «прозрачности ищущего», когда предприятия нуждаются в работниках, а потенциальный работник также нуждается в месте работы, но почему-то они не находят друг друга, несмотря на все блага Интернета, цифровизации и ИКТ.

Так, исследования показали, что в специализированных сервисах по подбору персонала по России по узкому запросу «маркетолог» за 1 месяц выложено более 4000 вакансий от предприятий и предпринимателей (рис. 4). Получается, что вузы выпускают так называемых «зеленых» специалистов в то время, как работодатели не знают, какого специалиста выпускают вузы. С учетом современных технологий, наличия интернета и специализированных сервисов для поиска работы, таких как Superjob.ru, hr.zarplata.ru, hh.ru, Карьерист.ру, Avito.ru, Яндекс работа [8], [12-15], и проведя анализ сайтов и

сервисов, не обнаружено возможности для вуза представить своих выпускных специалистов. Нигде нет раздела «вузы» (рис. 5), где были бы представлены выпускники с их анкетами для удобства поиска предприятиями сотрудников.

Рис. 4. Визуализация ответа на узкий запрос «маркетолог» с сервиса по подбору персонала hh.ru

Рис. 5. Визуализация ответа на узкий запрос «вузы» (предложение специалистов-выпускников) с сервиса по подбору персонала hh.ru

Проведенные нами исследования показали целесообразность внедрения раздела «Вузы» в специализированные сервисы для поиска работы. Это позволит компаниям выбирать себе сотрудников на необходимые вакансии с учетом расширенного актуального предложения. Университет, в свою очередь, должен разработать рейтинг

оценки выпускника по уровню компетенций и знаний, чтобы работодатель видел ценность сотрудника. Например, максимальное значение рейтинга 10 пунктов, чем выше рейтинг, тем квалифицированней соискатель.

Данный функционал/раздел позволит вузам выполнять свою функцию по обеспечению предприятий кадрами и позволит видеть тренды у работодателей. На данный момент можем наблюдать, что меньше половины выпускников вузов идет работать по своей профессии, ввиду того, что выпускник-специалист либо не может устроиться, или не хочет из-за неудовлетворяющей его оплаты труда.

Обсуждение результатов. Использование предлагаемого функционал/раздела позволит предприятиям сразу видеть следующие параметры о соискателе работы: рейтинг, присвоенный вузом студенту-выпускнику (max 10), а также портфолио, включающее фото, оценки (средняя успеваемость), посещаемость, награды, приобретенные дополнительные навыки, пройденные курсы (повышающие его знания и навыки), пройденные специальные программы, а также психологический портрет. Такой рейтинг позволит работодателю оценить его навыки, ответственность, обучаемость, целеустремленность, его амбиции в карьере, т.е. в целом позволяет оценить человека с позиции его желательности для предприятия.

Заключение. Работа с любыми рынками, в т.ч. рынком труда, предусматривает использование маркетинга, как инструмента, позволяющего найти решение задачи, а в данном случае – преодоления кадрового голода. На основе анализа выявлены особенности и закономерности маркетингового потенциала цифровой бизнес-среды. Чтобы преодолеть ощущения кадрового голода, целесообразно наладить алгоритмизированный процесс, нивелирующий парадокс «прозрачности ищущего», а чтобы реально не иметь дефицита кадров, необходимо наладить реализацию всех функций управления в сфере подготовки кадров, их трудоустройства на основе планирования экономики страны, обеспечивающей ее целенаправленное устойчивое развитие, связанность элементов социально-экономической системы при взаимодействии в связке «вуз – предприятие».

Перспектива дальнейших исследований заключается в применении выявленных особенностей стратегического маркетинга в цифровой бизнес-среде для определения возможностей совершенствования маркетинговых стратегий в различных секторах экономики.

Список литературы

1. Что такое бизнес-среда и какой она бывает // ManGO! Games : сайт. – URL: <https://dzen.ru/a/Yt3Hwv0m-ml60xHl> (дата обращения: 19.10.2024). – Текст : электронный.
2. Калинкович, В.А. Понятие бизнес-среды в теории активных систем / В.А. Калинкович // Теоретическая экономика и международные экономические отношения: ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 1. Электронная библиотека Белорусского государственного экономического университета : сайт. – URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/98201/1/Kalinkovich_19.pdf (дата обращения: 19.11.2024). – Текст : электронный.
3. Змеющенко, В. «Цифровая среда»: новые ценности для бизнеса / В. Змеющенко // Первый цифровой: индустрия 4:0 : сайт. – URL: <https://1d.media/industry/it/2203> (дата обращения: 10.10.2024). – Текст : электронный.
4. Бокова, В. Дефицит кадров в России в 2024 году: почему о нём говорят и что об этом думают в компаниях / В. Бокова // Skillbox Media : сайт. – URL: <https://skillbox.ru/media/management/defitsit-kadrov-v-rossii-v-2024-godu-pochemu-o-nyem-govoryat-i-chto-ob-etom-dumayut-v-kompaniyakh/?ysclid=lxehagfk95232003483> (дата обращения: 24.03.2024). – Текст : электронный.

5. Ахапкин, Н.Ю. Российская экономика в условиях санкционных ограничений: динамика и структурные изменения / Н.Ю. Ахапкин // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2023. – № 6. – С. 7–25. – Текст : непосредственный.
6. Поповцев, И.Ю. Толковый словарь русского языка для школьников / И.Ю. Поповцев. – М.: Аветон, 2006. – 512 с. – Текст : непосредственный.
7. Навес вакансий на десятилетия // Коммерсантъ : сайт. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6633886> (дата обращения: 08.04.2024). – Текст : электронный.
8. Рынок труда в СМИ: дайджест апреля 2024 года // hh.ru : сайт. – URL: <https://hh.ru/article/32807?ysclid=lxeie182mi644539276> (дата обращения: 19.10.2024). – Текст : электронный.
9. Голикова, Т. На 10 рабочих мест только 1 специалист. На кого учиться чтобы получить перспективную работу // dzen.ru : сайт. – URL: <https://dzen.ru/a/ZJjvSkOmbEaoeSNq> (дата обращения: 19.10.2024). – Текст : электронный.
10. Экономические вузы России – 2024 / Вузотека : сайт. – URL: <https://vuzoteka.ru/> (дата обращения: 19.11.2024). – Текст : электронный.
11. Вузы России по направлению «маркетинг» // Учеба.ру : сайт. – URL: <https://www.ucheba.ru/for-abiturients/vuz/rossiya/marketing-adv-pr> (дата обращения: 10.10.2024). – Текст : электронный.
12. Новости Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru // superjob.ru : сайт. – URL: <https://www.superjob.ru/research/> (дата обращения: 19.10.2024). – Текст : электронный.
13. Важные цифры, которыми мы гордимся // msk.zarplata.ru/ : сайт. – URL: <https://msk.zarplata.ru/file/17781969.pdf> (дата обращения: 19.10.2024). – Текст : электронный.
14. Ведите бизнес на Авито // avito.ru : сайт. – URL: <https://www.avito.ru/business> (дата обращения: 19.10.2024). – Текст : электронный.
15. Работа в Яндексe // Яндекс : сайт. – URL: <https://yandex.ru/jobs> (дата обращения: 19.10.2024). – Текст : электронный.

Возиянов Дмитрий Эдуардович, докт. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и торгового дела, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, Россия
Email: nagasadoo@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5536-9006

Поступила в редакцию 14.12.2024 г.

УДК 658.8(076.6)

DOI 10.5281/zenodo.15165481

VOZIYANOV Dmitrii¹¹ Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Schorsa str., 31, Donetsk, Russia, 283050**STRATEGIC MARKETING IN A DIGITAL BUSINESS ENVIRONMENT:
HUMAN RESOURCES HUNGER AND THE PARADOX OF «SEEKER
TRANSPARENCY»**

The article presents a theoretical analysis of scientific background and trends related to the emergence of the “human resource hunger” in the Russian Federation and the situation of the “seeker transparency” paradox in recruiting. The research has found the patterns of the functioning of the strategic marketing mix in the conditions of digitalization, identified the business environment types and their characteristics. The estimates of provision of enterprises with human resources as well as the expectations regarding the changes in headcount for various types of economic activities have been analyzed. The interconnection between the provision of the economy with skilled employees and the processes of digitalization has been studied, and the definition of the business environment marketing potential has been proposed. The latter term means a combination of tangible and intangible resources and opportunities at the disposal of a managing actor, the use of which are objectively meaningful for reaching targets in specific conditions using the digitalization. The paper highlights that one of the key issues in this sphere is the objective setting problem, namely the problem of defining tasks, filters, principles and criteria for the selection of candidates as well as minimizing irrational selection. That issue takes place also in the process of selecting marketing specialists. In the course of determining the required competencies of such employees, one should take into account two aspects of marketing: mere communication activities in the market in given conditions and activities aimed at influencing the mind of individuals and groups to achieve a desired outcome corresponding to the objective that has been set by the managing actor. The conclusion about the relativity of the human resource deficit in the labor market had been made, and it was demonstrated that one of the causes of such deficit is the gap in the communication between higher education institutions and employers leading to the ineffectiveness of the work of units that have been set up to help graduates in finding jobs. The author has analyzed the functioning of the Russia’s most popular specialized recruiting services using a narrow search with “marketing specialist” keyword. That analysis has shown the opportunities to develop a meaningful algorithmic process eliminating the “seeker transparency” paradox and allowing to optimize both search and supply of human resources and jobs.

Key words: *marketing, human resources, potential, business environment, universities, enterprises, digitalization, technologies.*

References

1. ManGO! Games (2022). [What is business environment and how can it look like]. Available at: <https://dzen.ru/a/Yt3Hwv0m-mI60xHl> (accessed 19.10.2024). (In Russian).
2. Kalinkovich, V.A. (2023). [The notion of business environment in the active system theory]. Theoretical Economics and Foreign Economic Relations: Discussion Panel 1. Available at: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/98201/1/Kalinkovich_19.pdf (accessed 19.11.2024). (In Russian).

3. Zmeiushchenko, V. (2020). [“Digital environment:” New values for business]. Available at: <https://1d.media/industry/it/2203> (accessed 10.10.2024). (In Russian).
 4. Bokova, V. (2024). [Human resource deficit in Russian economy in 2024: why it is spoken of and what people in companies think about it]. Available at: <https://skillbox.ru/media/management/defitsit-kadrov-v-rossii-v-2024-godu-pochemu-o-nyem-govoryat-i-chto-ob-etom-dumayut-v-kompaniyakh/?ysclid=lxehagfk95232003483> (accessed 24.03.2024). (In Russian).
 5. Akhapkin, N.Iu. (2023). [Russia’s economy under sanction-related restrictions: Dynamics and structural changes]. *Vestnik Instituta ekonomiki Rossiiskoi akademii nauk = The Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*. 6, 7–25. (In Russian).
 6. Popovtsev, I.Iu. (2006). [The explanatory dictionary of Russian language for schoolchildren]. Moscow, Aveton, 512 p. (In Russian)
 7. Kommersant (2024). [Backlog of vacancies for decades]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/6633886> (accessed 08.04.2024). (In Russian).
 8. hh.ru. (2024) [Labor market in mass media: Digest for April 2024]. Available at: <https://hh.ru/article/32807?ysclid=lxieie182mi644539276> (accessed 19.10.2024). (In Russian).
 9. Golikova, T. (2023). [One specialist only per ten jobs: What are the professions to learn to get a job with good prospects]. Available at: <https://dzen.ru/a/ZJjvSkOmbEaoeSNq> (accessed 19.10.2024). (In Russian).
 10. ucheba.ru. (2024) [Russia’s higher education institutions: Major: Marketing]. Available at: <https://www.ucheba.ru/for-abiturients/vuz/rossiya/marketing-adv-pr> (accessed 10.10.2024). (In Russian).
 11. vuzoteka.ru. (2024) [Russia’s economic higher education institutions in 2024]. Available at: <https://vuzoteka.ru/> (accessed 19.11.2024). (In Russian).
 12. superjob.ru. (2024) [News of the Superjob.ru Recruiting Portal Research Center]. Available at: <https://www.superjob.ru/research/> (accessed 19.10.2024). (In Russian).
 13. zarplata.ru. (2024). [Important figures we are proud of]. Available at: <https://msk.zarplata.ru/file/17781969.pdf> (accessed 19.10.2024). (In Russian).
 14. avito.ru. (2024). [Do your business on Avito]. Available at: <https://www.avito.ru/business> (accessed 19.10.2024). (In Russian).
 15. Yandex, (2024). [Work at Yandex]. Available at: <https://yandex.ru/jobs> (accessed 19.10.2024). (In Russian).
-

Voziyanov Dmitrii, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Marketing and Trade Department, Donetsk National University of Economics and Trade Named After Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia
E-mail: nagasadoo@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5536-9006

Received 14.12.2024